

Associação tonal em sentenças declarativas neutras do
português de Bissau e de São Tomé
*Tonal association in neutral declarative sentences of Bissau and São
Tomé Portuguese*

Vinicius Gonçalves dos Santos

Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil
vinigsan@gmail.com

Gabriela Braga

Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil
gabraga.g@gmail.com

Abstract: In this study, we investigate comparatively the tonal association in neutral declarative sentences from two African varieties of Portuguese – one spoken in Bissau (PGB) and the other in São Tomé (PST) – regarding the relationship between intonation (Ladd 1996, 2008) and prosodic constituents formation (Nespor & Vogel 1986, 2007). In São Tomé, Portuguese is the mother tongue of most of the younger population (Alexandre & Hagemeyer 2013), while in Guinea-Bissau, it is a minority, non-mother tongue, but sociopolitically relevant language (Couto & Embaló 2010). Despite their different linguistic statuses, the data analysis reveals that, although exhibiting some specific features, both varieties of Portuguese have considerable intonational similarities. Both in PGB and in PST (i) there is a high tonal density marked by a frequent (PGB) or obligatory (PST) association of a pitch accent with each phonological word, (ii) phrasal accents L^- can be associated with phonological phrase edges, and (iii) the nuclear contours of intonational phrases show a falling $H+L^* L\%$ (a majority in PGB) or a low $L^* L\%$ (a majority in PST) tune. Furthermore, comparisons between the data with tonal patterns found in previous works on Brazilian (PB) and European (PE) Portuguese (Frota et al 2015, entre outros) reveal that PGB and PST neutral statements have intonational characteristics that bring them closer to each other and to PB varieties – all of which are

overseas varieties of Portuguese – and make them more distant from PE varieties (specially the standard PE).

Keywords: Prosody; Portuguese of Bissau (Guinea-Bissau); Portuguese of São Tomé (São Tomé and Príncipe).

Resumo: Neste estudo, investigamos comparativamente a associação tonal em sentenças declarativas neutras de duas variedades africanas de português – faladas em Bissau (PGB) e São Tomé (PST) –, no que tange à relação entre entoação (Ladd 1996, 2008) e formação de constituintes prosódicos (Nespor & Vogel 1986, 2007). Em São Tomé, o português é a língua materna da maioria da população jovem (Alexandre & Hagemeyer 2013), enquanto que, na Guiné-Bissau, o idioma é uma língua minoritária, não materna, mas sociopoliticamente importante (Couto & Embaló 2010). Embora tenham *status* linguísticos distintos, a análise prosódica dos dados revela que, apesar de suas particularidades, as duas variedades de português apresentam grande similaridade entoacional. Tanto no PGB quanto no PST (i) existe uma alta densidade tonal, marcada pela associação frequente (PGB) ou obrigatória (PST) de um acento tonal a cada palavra fonológica, (ii) acentos frasais L^- podem ser associados a fronteiras de sintagmas fonológicos e (iii) os contornos nucleares dos sintagmas entoacionais exibem uma configuração tonal descendente $H+L^* L\%$ (majoritária no PGB) ou baixa $L^* L\%$ (majoritária no PST). Ademais, a comparação dos dados com os padrões tonais já descritos para o português brasileiro (PB) e europeu (PE) (e.g. Frota et al. 2015) revela que as declarativas neutras do PGB e do PST possuem características entoacionais que as aproximam entre si e das variedades do PB – todas variedades ultramarinas de português –, e as distancia das variedades do PE (em especial, a variedade padrão).

Palavras-chave: Prosódia; Português de Bissau (Guiné-Bissau); Português de São Tomé (São Tomé e Príncipe).

1 Introdução

O objetivo deste trabalho¹ é realizar uma análise comparativa da associação tonal em sentenças declarativas neutras descrita para duas variedades africanas de português:

¹Este artigo apresenta resultados de parte das dissertações de Mestrado dos autores. Agradecemos à professora Flaviane Romani Fernandes Svartman pelas leituras e direcionamentos durante a

a falada em Bissau (Santos & Fernandes-Svartman 2014; Santos 2015), Guiné-Bissau, e a falada em São Tomé (Braga 2017, 2018), São Tomé e Príncipe.

Entendemos por sentenças declarativas neutras (ou de foco amplo) aquelas produzidas sem condições discursivas especiais (como elemento em foco, tópico ou contexto de produção de sentenças interrogativas), ou seja, como se toda informação fosse nova e respondesse à pergunta “O que aconteceu?”.

Seguindo os pressupostos teóricos da Fonologia Entoacional (Pierrehumbert 1980; Ladd 1996, 2008; Gussenhoven 2004; Jun 2005, 2014; Frota & Prieto 2015), nossa análise observa os eventos tonais associados ao contorno entoacional – em especial os acentos tonais e os contornos nucleares – e a relação que estabelecem com a formação de constituintes prosódicos definidos pela Fonologia Prosódica (Selkirk 1984, 1986; Nespor & Vogel 1986, 2007), visto que consideramos que a organização dos enunciados em domínios prosódicos hierárquicos rege, além de processo segmentais e rítmicos, a estrutura entoacional das línguas (Hayes & Lahiri 1991; Jun 1996, 1998; Frota 2000; Tenani 2002; Hellmuth 2007, entre outros).

Embora Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe sejam países africanos de colonização portuguesa, os dois países apresentam panoramas linguísticos distintos quanto à língua portuguesa.

Na Guiné-Bissau – país situado na costa ocidental do continente africano, entre o Senegal e a República da Guiné –, o português não é a língua materna majoritária e tampouco a mais falada, mas exerce um papel sociopolítico significativo por ser a única língua oficial desse país plurilíngue, em que a língua franca é o crioulo guineense, de base portuguesa (Couto & Embaló 2010). O uso do português é obrigatório no ensino formal, no qual é ensinado a norma lusitana, e nas instituições do Estado, fazendo-se presente também, ao lado do guineense, nos meios de comunicação em massa (rádio e televisão). Por não ser ainda uma língua materna de parte significativa da população, o português guineense apresenta certas especificidades gramaticais variáveis, apontadas como decorrentes do quadro multilíngue em que se encontra (Couto & Embaló 2010: 51-55). Entre as especificidades observadas, está a divergência rítmica da frase em comparação às variedades brasileira e lusitana de português (Couto & Embaló 2010: 52).

orientação das pesquisas. Os projetos de Mestrado contaram com a concessão de auxílio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) (processo nº 2013/08329-1) para o primeiro autor e da CAPES para a segunda autora. Este trabalho é desenvolvido no âmbito do *Interactive Atlas of the Prosody of Portuguese* (ver nota 5), projeto do qual os autores são pesquisadores colaboradores estrangeiros.

Já em São Tomé e Príncipe – país formado por duas ilhas (São Tomé e Príncipe) e alguns ilhéus, localizados no Golfo da Guiné –, o português é atualmente a língua materna de grande parte da população jovem (Alexandre & Hagemeyer 2013, entre outros), sendo considerado pelo censo nacional (Instituto Nacional de Estatística 2014) a língua materna da maioria da população, ainda que no país também sejam faladas ao menos três línguas crioulas (*santome*, *lung'le* e angolar). O português, assim como na Guiné-Bissau, é também a língua oficial de São Tomé e Príncipe desde sua independência (1975), sendo a norma lusitana ensinada nas escolas (onde os professores são majoritariamente portugueses) e considerada como norma de prestígio pela população, especialmente a variedade falada em Lisboa. Entretanto, estudos linguísticos, sobretudo na área de sintaxe (Hagemeyer 2009; Gonçalves 2010; Alexandre et al. 2011; Alexandre & Hagemeyer 2013, entre outros), demonstram que o contato com as línguas crioulas, em especial o *santome*, pode ser responsável por características encontradas no português santomense que o distinguem do português europeu padrão.

Este artigo está organizado em seis seções. Além desta introdução, em que apresentamos brevemente o *status* linguístico do português nos dois países, expomos sucintamente, na seção 2, o aparato teórico utilizado nesta pesquisa: a Fonologia Entoacional e a Fonologia Prosódica. Já na seção 3, descrevemos o *corpus* e a metodologia empregada na obtenção dos dados de fala deste estudo. Por sua vez, na seção 4, fornecemos os resultados encontrados para a associação tonal em sentenças declarativas neutras do português de Bissau (PGB) e do português de São Tomé (PST) e, em seguida, na seção 5, discorremos sobre as características entoacionais que distanciam e que aproximam essas duas variedades do português europeu e do brasileiro. Por fim, na seção 6 traçamos nossas conclusões.

2 Fonologia Entoacional e Fonologia Prosódica

A **Fonologia Entoacional** Autossegmental Métrica postula que a entoação tem uma organização fonológica própria (Pierrehumbert 1980; Pierrehumbert & Beckman 1980; Beckman & Pierrehumbert 1986; Hayes & Lahiri 1991; Ladd 1996, 2008; Gussenhoven 2004; Jun 2005, 2014; Frota & Prieto 2015).

De acordo com Ladd (1996, 2008), um contorno entoacional se constitui, fonologicamente, de uma sequência de eventos tonais discretos, associados a pontos específicos da cadeia segmental. Os eventos tonais são formados a partir de apenas dois níveis de altura, alto (H – *high*) e baixo (L – *low*), suficientes para a descrição dos contornos, ainda que seja ampla a variação de altura. A sequência fonológica de eventos tonais, por sua vez, é realizada foneticamente através do contorno da frequência fundamental (F_0 do sinal acústico).

Para variedades do português já estudadas dentro dessa perspectiva teórica, observou-se que os eventos tonais de maior relevância para a descrição da variação da cadeia tonal são os acentos tonais e os tons relacionados a fronteiras.²

Os *acentos tonais* são os eventos tonais que se associam a sílabas metricamente proeminentes da cadeia segmental, ou seja, a mudança de altura tem como alvo uma sílaba portadora de acento primário. Os acentos tonais podem ser monotonais (L* ou H*) ou bitonais (H*+L, H+L*, L*+H ou L+H*), sendo indicado com um asterisco o tom que está alinhado à sílaba tônica (Ladd 2008 [1996]: 87-88).

Já os tons relacionados a fronteiras são associados a fronteiras de domínios prosódicos (tratados a seguir), ou seja, a mudança de altura tonal tem como alvo os limites de um dado constituinte: *acentos frasais* (L⁻ ou H⁻) associam-se a fronteiras de um constituinte mais baixo na hierarquia prosódica, o sintagma fonológico (Hayes & Lahiri 1991), e *tons de fronteira* (L% ou H%) associam-se a fronteiras de um constituinte mais alto, o sintagma entoacional (Pierrehumbert 1980).

A **Fonologia Prosódica**, por sua vez, assume que a fala é organizada em constituintes prosódicos a partir da interação entre a estrutura fonológica e informações dos demais níveis da gramática (Selkirk 1984, 1986; Nespor & Vogel 1986, 2007); no entanto, não há necessariamente coincidência entre os constituintes prosódicos e os demais constituintes da gramática. Essa organização prosódica é disposta hierarquicamente em sete domínios universais, e cada nível é composto por uma ou mais unidades prosódicas do nível imediatamente inferior.

Na perspectiva de Nespor e Vogel (1986, 2007), a hierarquia prosódica, do mais baixo ao mais alto nível, se organiza da seguinte forma: sílaba, pé, palavra fonológica, grupo clítico, sintagma fonológico, sintagma entoacional e enunciado fonológico.

Para nossa análise, consideramos os domínios da palavra fonológica (PW), do sintagma fonológico (PhP) e do sintagma entoacional (IP), visto que, em outras variedades de português já estudadas, são esses os domínios prosódicos de maior relevância na associação de eventos tonais ao contorno entoacional.³ Em linhas gerais, em português, PW é o domínio prosódico que contém um único acento primário (Vigário 2003). PhP é constituído por um núcleo lexical, os elementos funcionais de seu lado não recursivo (o esquerdo, em português) e, opcionalmente, o sintagma complemento e não ramificado desse núcleo lexical (Frota 2000). Já IP apresenta um contorno entoacional definido, cujas fronteiras coincidem com a posição nas quais pausas gramaticais podem ser inseridas, sendo formado por toda sequência de PhPs adjacentes de uma sentença raiz ou por toda sequência de PhPs adjacentes que não esteja incorporada estruturalmente à árvore da sentença (Frota 2000).

²Para uma revisão e referências a respeito dos eventos tonais (e os domínios prosódicos relevantes para sua associação) em português, confira Frota (2014), Frota et al. (2015) e Frota e Moraes (2016). Confira também as referências ao longo deste artigo, especialmente aquelas presentes na seção 5.

³Ver nota 2.

3 *Corpus e metodologia*

Os dados utilizados nesta pesquisa foram obtidos a partir da adaptação da estrutura de um *corpus* formado por 76 sentenças declarativas, previamente elaboradas para o estudo do fraseamento prosódico de línguas românicas e constantes do RLD (*Romance Languages Database*) (Elordieta et al. 2003).⁴ Esse *corpus* vem sendo adaptado às variedades de português estudadas no âmbito do projeto *InAPoP* (Frota 2012-2015)⁵.

Todas as sentenças são constituídas por uma única oração de ordem SVO (sujeito-verbo-objeto), cujos constituintes variam sistematicamente em tamanho – curtos (até 3 sílabas) ou longos (mais de 3 sílabas) –, incluindo preposições e determinantes, e em ramificações sintáticas – sujeito (S) e objeto (O) sintaticamente ramificados ou não (compostos por um, dois ou três núcleos lexicais). Houve também o cuidado quanto à escolha do léxico presente nas sentenças, utilizando apenas palavras não oxítonas e cuja qualidade fonética dos segmentos que as compõem não gerasse perturbações microprosódicas na curva entoacional, de modo que consoantes oclusivas e fricativas desvozeadas foram evitadas, pois podem dificultar a análise entoacional. Fornecemos a estrutura do *corpus* no quadro 1.

O *corpus* foi adaptado ao PGB e ao PST com o auxílio de falantes de cada uma dessas variedades de português. Para a coleta de dados, foi realizada a tarefa de leitura das sentenças, ordenadas de maneira aleatória e intercaladas com sentenças distratoras. A tarefa foi realizada três vezes por cada falante, com intervalos entre cada uma delas, e gravadas digitalmente através de um gravador MARANTZ (PMD660) e de um microfone externo SENNHEISER (EW122-P G3), a uma frequência de 48 kHz, em canal monofônico.

⁴Por meio do RLD, a investigação da variação do fraseamento prosódico de línguas românicas (a saber, catalão, espanhol, italiano, português europeu padrão e setentrional) foi realizada por investigadores do projeto internacional “*Intonational Phrasing in Romance*” (<http://labfon.letras.ulisboa.pt/intphraro.htm>). Os objetivos do projeto foram: (a) a constituição de uma base de dados de línguas românicas que permitisse o estudo comparativo da constituição entoacional dessas línguas; (b) a descrição e a análise da constituição prosódica, tendo em conta o peso de fatores fonético-fonológicos e morfossintáticos; e (c) a compreensão da variação encontrada nas línguas românicas, no domínio da constituição entoacional. Para os resultados obtidos pelo projeto, confira: D’Imperio et al. (2005), Elordieta et al. (2003), Elordieta, Frota e Vigário (2005), Frota et al. (2007), Frota e Vigário (2007), Prieto et al. (2006) e Vigário e Frota (2003). O RLD atualmente encontra-se disponível online (<http://rld.letras.ulisboa.pt/>) e também incluirá dados coletados no âmbito do InAPoP.

⁵O projeto internacional “*Interactive Atlas of the Prosody of Portuguese*” (InAPoP) (processo FCT PTDC/CLE-LIN/119787/2010) vem sendo desenvolvido na Universidade de Lisboa (Portugal) sob coordenação da Profa. Dra. Sónia Frota. O projeto tem como objetivos principais a investigação da variação prosódica, entoacional e rítmica das variedades do português e a criação de um atlas interativo da prosódia do português online (<http://labfon.letras.ulisboa.pt/InAPoP/>) com diversos recursos obtidos por meio das investigações realizadas.

Tipo de sentença	Quantidade	Exemplo
S e O não ramificados	8 sentenças	<i>A loira mimava morenos</i>
S ramificado curto	8 sentenças	<i>O jovem loiro mimava meninas</i>
O ramificado curto	8 sentenças	<i>A mulher levava livros na mala</i>
S e O ramificados curtos	8 sentenças	<i>A neta da mãe mimava meninas lindas</i>
S ramificado longo	8 sentenças	<i>O boliviano mulherengo gravava uma melodia</i>
O ramificado longo	8 sentenças	<i>A loira memorizava uma melodia do marinheiro</i>
S e O ramificados longos	8 sentenças	<i>O boliviano mulherengo memorizava uma melodia maravilhosa</i>
S e O duplamente ramificados curtos	10 sentenças	<i>O jovem moreno da loja levava dinheiro libanês na mala</i>
S e O duplamente ramificados longos	10 sentenças	<i>O namorado megalômico da brasileira gravava uma melodia maravilhosa do marinheiro</i>

Quadro 1: Estrutura do *corpus*.

Os dados desta pesquisa consistem nas produções de sete falantes: quatro mulheres (INB, NMB, FCS, LPC) bilíngues em português (segunda língua) e em crioulo guineense, naturais da cidade de Bissau (Guiné-Bissau), e três mulheres (MAQJ, NDR, JRB) falantes nativas de PST, naturais da cidade de São Tomé (São Tomé e Príncipe). À época das gravações, todas elas possuíam idades entre 20 e 27 anos e residiam há menos de 15 meses em Redenção, Ceará (Brasil), onde eram estudantes universitárias dos cursos de graduação da Unilab.⁶

Foram selecionados 1432 enunciados: 866 em PGB (76 sentenças × 4 falantes × 3 repetições - 46 descartes) e 566 em PST (76 sentenças × 3 falantes × 3 repetições - 118 descartes); os enunciados descartados consistem em sentenças não consideradas de leitura natural e concatenada, visto que apresentaram pausas agramaticais, hesitações ou foram realizadas de maneira monitorada, conforme os

⁶ A Unilab (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira) foi fundada em 2010 pelo governo federal brasileiro para desenvolver a integração entre o Brasil e os demais países da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), em especial os países africanos. A instituição recebe periodicamente alunos oriundos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, além de alunos brasileiros, que ocupam cerca de 50% das vagas. Confira: <http://www.unilab.edu.br>.

critérios estabelecidos pelo InAPoP. As sentenças selecionadas foram submetidas ao *software* de análise de fala PRAAT (Boersma & Weenink 2016), em que foram gerados o espectrograma, o oscilograma e o contorno da frequência fundamental (F_0) de cada uma delas.

A partir desse material, foram feitas as descrições e análises prosódicas das sentenças do *corpus* coletado, que compreenderam: (i) a identificação, a transcrição e a análise dos eventos tonais associados ao contorno dessas sentenças, tendo como base a percepção auditiva e a exploração do sinal acústico de F_0 , de acordo com os pressupostos teóricos da Fonologia Entoacional Autossegmental e Métrica (cf. seção 2); e (ii) a identificação dos domínios prosódicos relevantes para a atribuição de eventos tonais ao contorno entoacional, seguindo o arcabouço da Fonologia Prosódica (cf. seção 2).

4 Resultados e análises

Nesta seção descrevemos a distribuição dos acentos tonais (seção 4.1) e os contornos entoacionais nucleares de IP (seção 4.2) das sentenças declarativas neutras do PGB e do PST, assim como a marcação tonal das fronteiras de PhP (seção 4.3). Nessa descrição, levamos em conta que, em português, a PW e o PhP mais à direita são os constituintes que possuem a maior proeminência dentro do domínio prosódico a que estão subordinados e, assim, são denominados cabeças de tal domínio. No domínio de IP de sentenças neutras, distinguem-se o acento tonal nuclear, atribuído à sílaba tônica da PW nuclear (PW cabeça desse sintagma), e os acentos tonais pré-nucleares, atribuídos a PWs anteriores à PW nuclear (Frota 1999). O acento tonal nuclear é o único acento tonal obrigatório do enunciado e é também mais proeminente do que os demais acentos tonais (Ladd 2008 [1996]: 133). O acento tonal nuclear e o tom de fronteira subsequente, associado à fronteira direita de IP, formam juntos a melodia mínima do enunciado, isto é, o contorno entoacional nuclear.

4.1 Distribuição de acentos tonais

As sentenças declarativas neutras do PGB são caracterizadas pela presença de acentos tonais associados a quase toda PW que compõe o enunciado: do total de PWs do *corpus*, 97,4% porta um acento tonal. No PST, encontra-se um acento tonal associado a toda PW pertencente a esse tipo de sentença. Os resultados para a distribuição de acentos tonais são fornecidos na tabela 1.

Das 102 PWs sem acento tonal nos dados do PGB (que correspondem a 2,6% do total de PWs desses dados), 54 delas são também cabeça de PhP (o que corresponde, por sua vez, a 52,9% do total de PWs sem acento tonal). Assim, nota-se uma distribuição das PWs sem acento tonal relativamente equilibrada entre PWs cabeça

Tab. 1: Distribuição de acentos tonais em PGB e PST. Fontes: Santos (2015) e Braga (2018).

	Falante	PWs	PWs com T*	
				%
PGB	INB	985	962	97,7
	NMB	890	878	98,7
	FCS	984	920	93,5
	LPC	993	990	99,7
	Total	3852	3750	97,4
PST	MAQJ	937	937	100
	NDR	893	893	100
	JRB	683	683	100
	Total	2513	2513	100

(52,9%) e PWs não cabeça (47,1%) de PhP no português guineense. As PWs sem acento tonal são predominantemente elementos do predicado, consistindo, majoritariamente, em verbos e primeiras PWs de objetos contendo ramificação. Portanto, a posição sintática que a PW ocupa na sentença é relevante para a associação tonal (Santos 2015: 99; cf. também Santos & Fernandes-Svartman 2014).

No PST, em contrapartida, não existem PWs sem acento tonal, o que sugere ser a PW o domínio relevante para a associação de acentos tonais ao contorno entoacional das sentenças declarativas neutras do português santomense. A alta frequência de atribuição de acentos tonais também nessa variedade a PWs no PGB, sendo elas cabeça ou não de PhP, sugere que a PW é o domínio relevante para a associação de acentos tonais.

A frequente atribuição de acentos tonais ao contorno entoacional do PGB e do PST é ilustrada nas figuras 1 e 2, respectivamente.⁷

⁷ As figuras que ilustram sentenças do PGB e do PST apresentam as seguintes camadas de notação alinhadas ao oscilograma, ao espectrograma e à curva de F_0 : (i) camada de transcrição dos eventos tonais, (ii) camada de separação silábica, (iii) camada de transcrição ortográfica das palavras e (iv) camada do mapeamento da sentença em domínios prosódicos.

Fig. 1: Sentença “O namorado manuseava o livro vermelho da loja” produzida por NMB (PGB).

Fig. 2: Sentença “A boliviana memorizava uma melodia do marinheiro” produzida por MAQJ (PST).

Para verificarmos os tipos de acentos tonais presentes no contorno entoacional no *corpus*, discriminamos as PWs nucleares das PWs pré-nucleares, desconsiderando aquelas que não possuem acentos tonais associados a elas. Os resultados encontrados para as PWs pré-nucleares são apresentados na tabela 2, e os resultados para as PWs nucleares são apresentados e discutidos na subseção a seguir.

De modo geral, nota-se a preferência de acentos tonais ascendentes L*+H (PGB – 77,2%; PST – 97,4%) associados ao contorno entoacional pré-nuclear de IP nas duas

Tab. 2: Configuração dos acentos tonais pré-nucleares no PGB e no PST. Fontes: Santos (2015) e Braga (2018).

	Falante	PWs pré-nucleares	H*+L		H+L*		H*		L+H*		L*		L*+H	
						%		%		%		%		%
PGB	INB	737	-	-	1	0,1	3	0,4	5	0,7	76	10,3	652	88,5
	NMB	648	-	-	14	2,2	36	5,6	39	6	34	5,2	525	81
	FCS	637	-	-	48	7,5	102	16	81	12,7	119	18,7	287	45,1
	LPC	759	-	-	2	0,3	14	1,8	50	6,6	9	1,2	684	90,1
	Total	2781	-	-	65	2,3	155	5,6	175	6,3	238	8,6	2148	77,2
PST	MAQJ	726	1	0,1	1	0,1	3	0,4	-	-	10	1,4	711	97,9
	NDR	693	-	-	-	-	3	0,4	-	-	9	1,3	681	98,3
	JRB	528	9	1,7	3	0,6	-	-	1	0,2	11	2,1	504	95,5
	Total	1947	10	0,5	4	0,2	6	0,3	1	0,1	30	1,5	1896	97,4

variedades de português. Esse é também o tipo de acento predominante para as sete falantes.

Além de acentos tonais, no PGB, diferentemente do PST, foram encontrados, nas sentenças do *corpus*, tons que não estão relacionados a sílabas tônicas e tampouco a fronteiras de constituintes e que coocorrem com acentos tonais, sendo, portanto, denominados de tons adicionais. Esses tons adicionais são tons H que se associam a sílabas pretônicas de PWs longas (correspondendo a 15,5% das PWs longas do PGB – 44/277). Uma vez que esse tom adicional está associado sobretudo à palavra ‘uma’ da sequência ‘uma + *palavra lexical*’, é possível haver duas interpretações para a ocorrência desse evento tonal: (i) a de que ele é um tom adicional associado à sílaba pretônica de uma PW, caso ‘uma’ seja interpretada como um clítico fonológico – (uma melodia)_{PW}; ou (ii) a de que ele é um acento tonal atribuído a uma PW independente, caso ‘uma’ seja interpretada como uma palavra funcional mapeada independentemente ou como uma palavra lexical (numeral) – (uma)_{PW} (melodia)_{PW} (Santos 2015: 127-129).⁸ Para que essas interpretações sejam testadas e uma delas seja confirmada, é necessário um estudo mais aprofundado sobre as palavras funcionais do PGB, uma vez que o *corpus* não foi elaborado para o estudo sistemático desse tipo de palavra.

⁸ Consideramos, neste trabalho, que os clíticos fonológicos são palavras funcionais, sem acento lexical, que, com a sua palavra hospedeira, formam uma única PW. Confira também, entre outros trabalhos, os de Vigário (2003, 2010) e Toneli (2009, 2014) para a relação entre palavras funcionais e lexicais e a formação de domínios prosódicos em português europeu e brasileiro, respectivamente.

4.2 Contornos entoacionais nucleares

O contorno entoacional nuclear das declarativas neutras do PGB e do PST é caracterizado por dois padrões tonais principais distintos. No primeiro padrão, uma queda final na curva de F_0 é realizada na sílaba tônica da última palavra da sentença (um acento tonal nuclear H+L*), e o tom permanece baixo até o fim do enunciado (um tom de fronteira L%). No segundo padrão, o contorno na sílaba tônica da PW nuclear se realiza baixo (um acento tonal L*), e o tom também permanece baixo até o fim do enunciado (um tom de fronteira L%). Na tabela 3, apresentamos todas as configurações tonais nucleares encontradas para as duas variedades.

Tab. 3: Configuração tonal do contorno entoacional nuclear de IP em PGB e PST. Fontes: Santos (2015) e Braga (2018).

	Falante	PWs nucleares	H+L* L%		L* L%		H*+L L%		L*+!H L%	
				%		%		%		%
PGB	INB	221	202	91,4	10	4,5	9	4,1	-	-
	NMB	201	30	14,9	169	84,1	2	1	-	-
	FCS	222	220	99,1	2	0,9	-	-	-	-
	LPC	221	3	1,4	203	91,4	15	6,8	-	-
	Total	865	455	52,6	384	44,4	26	3	-	-
PST	MAQJ	211	23	10,9	187	88,6	-	-	1	0,5
	NDR	200	60	30	140	70	-	-	-	-
	JRB	155	33	21,3	121	78,1	1	0,6	-	-
	Total	566	116	20,5	448	79,2	1	0,2	1	0,2

No PGB, as configurações tonais H+L* L% e L* L% possuem frequências de ocorrência próximas, embora a primeira seja a mais frequente: 52,6% e 44,4%, respectivamente. Há diferenças também na distribuição do tipo de contorno mais frequente para cada falante: H+L* L% é mais frequente para duas falantes (INB – 91,4%; FCS – 99,1%) e L* L% é mais frequente para as outras duas (NMB – 84,1%; LPC – 91,4%). Os 3% restantes do valor total de contornos entoacionais nucleares correspondem também a um contorno descendente, H*+L L%, que acreditamos ser uma realização fonética do padrão fonológico H+L* L%.

No PST, ao contrário, a configuração tonal L* L% é a mais frequente (79,2%) e predominante para todas as falantes (MAQJ – 88,6%; NDR – 70%; JRB – 78,1%). O padrão alternativo é representado pela configuração tonal H+L* L% (20,5%). As demais configurações tonais, H*+L L% e L*+!H L%, são inexpressivas, somando apenas 0,4% dos dados. Em números absolutos, cada uma delas ocorreu uma única vez, o que aponta um desvio de performance da falante, e não algo que seja entoacionalmente relevante no PST.

As figuras 1, 3 (PGB), 2 e 4 (PST) ilustram os padrões tonais nucleares encontrados nos dados.

mapeada em dois IPs, $(S)_{IP}(VO)_{IP}$, pode ser observada na figura 3.⁹ O padrão tonal mais frequente para IP não final é $L^*+H H\%$ (29,8% – 31/104), seguido pelo padrão tonal $L^* LH\%$ (37,5% – 39/104). Entretanto, $L^* LH\%$ é apenas encontrado nos dados de uma das falantes (FCS). Ademais, independentemente da configuração e do alinhamento dos tons que compõem o contorno nuclear de IPs não finais, os padrões ascendentes são os mais frequentes – seja a ascendência realizada pela combinação de um acento tonal ascendente e de um tom de fronteira alto ($L^*+H H\%$, $L+H^* H\%$) ou apenas pelo tom de fronteira ($L^* LH\%$, $H+L^* H\%$, $H+L^* LH\%$) –, totalizando 76,9% (80/104) dos padrões (Santos 2015: 120).

4.3 Outro fenômeno prosódico comum ao PGB e ao PST: a marcação tonal de fronteiras de PhPs

Além da marcação tonal das fronteiras prosódicas de IPs, há ainda a possibilidade, tanto no PGB quanto no PST, de acentos frasais baixos associarem-se à fronteira de PhPs, domínio prosódico abaixo de IP na hierarquia prosódica. Os acentos frasais podem ser observados nas figuras 1 (PGB), 2 e 4 (PST) e são indicados por L^- . Fornecemos os resultados da distribuição de acentos tonais na tabela 4.¹⁰

Tab. 4: Distribuição de acentos frasais no PGB e no PST. Fontes: Santos (2015) e Braga (2018).

	Falante	PhPs	PhPs com L^-	%
PGB	INB	530	75	14,2
	NMB	456	80	17,5
	FCS	470	29	6,2
	LPC	527	84	15,9
	Total	1985	268	13,6
PST	MAQJ	504	58	11,5
	NDR	484	69	14,3
	JRB	372	81	21,8
	Total	1360	208	15,3

Acentos frasais também foram atestados em variedades do português europeu e brasileiro. Na variedade paulista do português brasileiro, a fronteira direita do PhP

⁹No PGB, (SVO) é o padrão de fraseamento mais frequente. Contudo, são também atestados os padrões $(S)(VO)$ e $(SV)(O)$. Este último padrão, $(SV)(O)$, não é observado em outras variedades de português estudadas até o momento, embora seja um padrão possível (mas não frequente) em duas outras línguas românicas: catalão e espanhol (Fernandes-Svartman et al. a sair).

¹⁰Nesta distribuição, foram consideradas as fronteiras direitas de PhPs não coextensivas a fronteiras de IPs.

de elementos focalizados é opcionalmente marcada por um acento frasal (Fernandes 2007a, 2007b; Tenani & Fernandes-Svartman 2008; Rosignoli 2017). Já na variedade alentejana do português europeu, a fronteira esquerda do PhP cabeça de IP (final ou não final) de diversos tipos frásicos é opcionalmente marcada por um acento frasal baixo (Cruz 2013).

Para o PGB e o PST, porém, ainda não estão claramente definidos quais seriam os fatores reguladores da atribuição de L^- , tais como o tipo sintático/prosódico e o tamanho dos PhPs, para esse tipo de sentença. Apesar disso, no PGB, o acento frasal parece ser opcional por ter baixa ocorrência (13,6% dos PhPs) e pela associação se dar em PhPs de diferentes extensões, ramificações prosódicas e posições na sentença. É interessante notar que acentos frasais no português guineense parecem estar relacionados ao estilo discursivo, já que foram encontrados apenas em declarativas neutras lidas, mas não em declarativas neutras de fala espontânea (Santos 2015). Já no PST, é possível que a associação de acentos frasais seja uma estratégia para a marcação das fronteiras de PhPs (Braga 2018). No português brasileiro, por exemplo, a associação obrigatória de um acento tonal à PW cabeça de PhP é um dos indícios da fronteira direita desse domínio prosódico. Contudo, no PST, a obrigatoriedade de associação de um acento tonal a toda PW, encontrada para as declarativas neutras, impede que esse evento tonal indique as PWs cabeça de PhP, sendo a associação de um acento frasal uma estratégia prosódica para a marcação da fronteira direita desse sintagma, caso ela seja relevante.

Entretanto, a atribuição de acentos frasais, tanto no PST quanto no PGB, requer ainda uma investigação mais aprofundada, para que suas características prosódicas sejam identificadas e haja melhor compreensão dos resultados já obtidos e, assim, sejam traçados paralelos entre as variedades de português que exibem a marcação tonal de fronteiras de PhP.

5 Contornos entoacionais nucleares e densidade tonal: aproximação e distanciamento entre as variedades ultramarinas e não ultramarinas de português

Os resultados descritos para o PGB e o PST na seção anterior atestam que essas duas variedades apresentam similaridades entre si, mas não somente: elas ainda apresentam similaridades com variedades do português europeu (PE) e do português brasileiro (PB).¹¹

¹¹ As seguintes abreviaturas são utilizadas para as variedades de português nesta seção: **ALE** – Português europeu centro-meridional de Alentejo (Castro Verde); **ALG** – Português europeu centro-meridional

Os contornos entoacionais nucleares das declarativas neutras do PGB e do PST ($H+L^* L\%$ e $L^* L\%$) correspondem ao contorno nuclear desse tipo de sentença em outras variedades de português.

No PE, as declarativas neutras são caracterizadas por uma configuração tonal $H+L^* L\%$ em grande parte das variedades: variedades padrão (SEP), centro-meridionais (ALE, ALG, COB, CTB, EVA) e setentrional (BRA, POR) (Frota 2000, 2002a, 2002b, 2014; Frota & Vigário 2000; Cruz 2013; Frota et al. 2015; Fernandes-Svartman et al. a sair). Por outro lado, esse contorno é, predominantemente ou alternativamente, $L^* L\%$ nas variedades setentrional (NEP) (predominante) e centro-meridionais (ALE, CTB, EVA, POR) (alternativo). Já para todas as variedades do PB até o momento estudadas (BA, MG, PBA, RJ, RS, SP, SC, SE), o contorno nuclear das sentenças declarativas neutras, semelhantemente à grande parte das variedades do PE, é caracterizado pela configuração tonal $H+L^* L\%$ (Cunha 2000; Frota & Vigário 2000; Tenani 2002; Fernandes 2007a, 2007b; Serra 2009; Toneli 2014; Frota et al. 2015; Castelo & Frota 2016; Fernandes-Svartman et al. a sair).¹²

Ademais, as mesmas características prosódicas observadas no PE e no PB para os contornos nucleares de IPs não finais de declarativas neutras mapeadas em dois IPs (Frota 2000; Tenani 2002; Vigário & Frota 2003; Frota et al. 2007; Frota & Vigário 2007; Serra 2009; Fernandes-Svartman et al. a sair) são também encontradas no PGB: IPs não finais são predominantemente delimitados por pausa e marcados por um tom de fronteira alto (H%), sendo $L^*+H H\%$ o padrão mais frequente, embora outros padrões sejam também atestados.¹³

A descrição das variedades de português realizada até o momento sugere, assim, que, para o português, embora haja variação quanto ao padrão tonal predominante e alternativo entre as variedades, $H+L^* L\%$ e $L^* L\%$ são os únicos contornos nucleares possíveis para declarativas neutras. O fato de o PGB e o PST atestarem esses dois

de Algarve (Albufeira); **BA** – Português brasileiro da Bahia (Salvador); **BRA** – Português europeu setentrional de Braga; **COB** – Português europeu centro-meridional de Coimbra; **CTB** – Português europeu centro-meridional de Castelo Branco; **EVA** – Português europeu centro-meridional de Évora (Ermesinde); **MG** – Português brasileiro de Minas Gerais (Belo Horizonte/Uberaba); **NEP** – Português europeu setentrional (Braga) (*Northern European Portuguese*); **PBA** – Português brasileiro da Paraíba (João Pessoa); **PLB** – português angolano do Libolo; **POR** – Português europeu setentrional do Porto (Porto); **PR** – Português brasileiro do Paraná (Cascavel); **RS** – Português brasileiro do Rio Grande do Sul (Porto Alegre); **SE** – Português brasileiro de Sergipe (Aracaju); **SEP** – Português europeu padrão (região de Lisboa) (*Standard European Portuguese*); **SC** – Português brasileiro de Santa Catarina (Florianópolis); **SP** – Português brasileiro de São Paulo (Campinas/São José do Rio Preto/São Paulo).

¹²Nesses estudos, apenas Toneli (2014: 218) atesta $L^* L\%$, porém ele não é expressivo nos dados dessa autora.

¹³Os seguintes padrões são atestados: $L^*+H H\%$ (BRA, COB, CTB, EVA, NEP, POR, RJ, SEP, SP), $H+L^* H\%$ (BRA, COB, CTB, EVA, NEP, POR, RJ, RS, SEP, SP), $L+H^* H\%$ (NEP, RJ, SP) e $L^* H\%$ (BRA, COB, CTB, EVA, NEP, POR).

padrões os aproxima das demais variedades do português. Além disso, no caso de haver um IP não final, o PGB novamente se integra às demais variedades de português ao empregar a mesma estratégia para a caracterização desse sintagma compartilhada por todas elas (pausa e H%).

Se, por um lado, o PGB e o PST aproximam-se tanto do PE quanto do PB por compartilharem a mesma possibilidade de melodia mínima de IPs finais e não finais, por outro, a distribuição de acentos tonais é um parâmetro prosódico que apresenta variação e separa as variedades em dois grupos: as variedades não ultramarinas (ou seja, as do PE) e as variedades ultramarinas (isto é, as do PGB, PST e PB) de português.¹⁴

No PE padrão (SEP), o domínio relevante para a atribuição de acentos tonais é IP. É rara a presença de outros acentos tonais além do acento tonal nuclear de IP (obrigatório) e, caso o enunciado seja longo, a de um evento tonal inicial (acento tonal, tom de fronteira ou tom frasal) (Frota 2000, 2003, 2014).¹⁵ Em um *corpus* de leitura formado por diversos enunciados contendo de três a oito PWs, apenas 17% a 27% das PWs internas de IP portam um acento tonal nessa variedade; já na variedade setentrional do PE (NEP), nesse mesmo *corpus*, 74% das PWs internas de IP portam um acento tonal, sugerindo que o domínio relevante para atribuição de acentos tonais não é IP, mas um domínio prosódico menor: PhP (Frota & Vigário 2000; Vigário & Frota 2003).¹⁶ Nas variedades centro-meridionais do PE – faladas no Alentejo (ALE) e no Algarve (ALG) –, semelhantemente ao NEP (Vigário & Frota 2003), PhP é também um domínio relevante para a atribuição de acentos tonais (Cruz 2013: 117), visto que toda PW cabeça de PhP deve conter um acento tonal. Em sentenças declarativas lidas do ALE, 83% das PWs internas de IPs portam acento tonal; no ALG, esse valor corresponde a 67% das PWs internas de IP desse tipo de sentença (Cruz 2013: 80-82).¹⁷

¹⁴Entendemos como variedades ultramarinas de português aquelas que são atualmente faladas nos países que já foram territórios ultramarinos (ex-colônias) de Portugal (a saber, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe). Por oposição, as variedades não ultramarinas são as do português europeu.

¹⁵Tom frasal é o tom H opcionalmente associado à fronteira esquerda de IP e realizado no domínio da primeira PW desse sintagma (não alinhado à sílaba tônica) (Frota 2003).

¹⁶Os valores mencionados para o SEP e o NEP são um resultado global, tendo sido calculados para um conjunto de dados contendo diversos tipos frásicos de leitura (RLD, declarativas com diversas estruturas, enunciados com expressões parentéticas, interrogativas globais e parciais).

¹⁷Cruz (2013) identifica esses valores a partir de dois conjuntos de sentenças lidas do ALE e do ALG, mas não especifica quais são essas sentenças entre os *corpora* de leitura de sua tese (que compreende o RLD e outros *corpora* de leitura). Além disso, para o cálculo, a autora agrupa sentenças declarativas neutras e focalizadas.

No PB, por outro lado, embora tenha sido afirmado que PhP é o domínio relevante para a atribuição de acentos tonais pelo fato de ser obrigatória a associação de um acento tonal à PW cabeça de todo PhP (Frota & Vigário 2000; Tenani 2002), estudos subsequentes defendem que o domínio relevante é ainda menor, a PW, por ser frequente a associação de acentos tonais também a PWs não cabeça de PhP (Fernandes 2007a, 2007b; Toneli 2014). Em sentenças declarativas neutras lidas do PB (MG, PR, SP), são encontrados acentos tonais associados a quase toda PW (Frota & Vigário 2000; Tenani 2002; Fernandes 2007a, 2007b; Toneli 2014), sendo reportado uma densidade tonal de 80% (em enunciados de 3 a 8 PWs) a 88% (em enunciados de 4 a 6 PWs) (Frota & Vigário 2000: 546; Toneli 2014: 218). Além da alta frequência de acentos tonais, no PB, diferentemente de todas as variedades do PE mencionadas, eventos tonais adicionais também contribuem para a rica atribuição de eventos tonais nessa variedade. Esses tons adicionais são tons (L)H ancorados a sílabas pretônicas de PW longas que já portam um acento tonal (Frota & Vigário 2000; Tenani 2002; Fernandes-Svartman 2009; Vigário & Fernandes-Svartman 2010) e contribuem na alternância melódica alto-baixa (LHLH...) característica da entoação do PB.

Para todas as variedades do português mencionadas, as diferenças na atribuição de acentos tonais é medida através da densidade tonal dos enunciados, isto é, a proporção de acentos tonais em relação ao número total de PW que compõem o contorno, excluindo o acento tonal inicial e o acento tonal final (nuclear) e as respectivas PW a que estão associados. No PGB e no PST, o cálculo da densidade tonal das sentenças declarativas neutras, apresentado na tabela 5, exhibe valores próximos ou idênticos à distribuição de acentos tonais descritas na seção anterior: 94,7% no PGB e 100% no PST. Esse resultado não é surpreendente, visto que são infreqüentes (no caso do PGB) ou inexistentes (no caso do PST) PWs sem acento tonal.

A densidade tonal máxima (100%) não é somente encontrada no PST, mas também está sendo atestada em outra variedade africana de português: resultados preliminares de Santos (em preparação) a respeito do português do Libolo (PLB), variedade angolana de português em contato com o quimbundo (língua banta tonal), revelam que toda PW de IP de sentenças declarativas neutras em dados de leitura (RLD) porta um acento tonal. Ademais, essa variedade apresenta alta densidade tonal (acima de 90%) independentemente do tipo frásico, característica semelhante ao que vem sendo observado para o PB (BA, MG, RS, SP) (Frota et al. 2015: 280). No PE (ALE, ALG, POR, SEP), por outro lado, a distribuição de acentos tonais pode variar de acordo com o tipo de sentença: interrogativas parciais são menos densas tonalmente do que interrogativas globais e declarativas (Cruz 2013; Frota et al. 2015). Esses resultados parecem indicar que, pelo menos para o PB e o PLB, a alta densidade tonal é uma característica de seus sistemas prosódicos e não apenas uma especificidade de determinados tipos de sentenças. Para o PGB e o PST, se a alta densidade tonal

Tab. 5: Densidade tonal das sentenças declarativas neutras do PGB e do PST. Fontes: Santos (2015) e Braga (2018)

	Falantes	PW internas de IP	Acento tonal	Densidade tonal
				%
PGB	INB	535	512	95,7
	NMB	432	420	97,2
	FCS	421	358	85
	LPC	532	529	99,4
	Total	1920	1819	94,7
PST	MAQJ	515	515	100
	NDR	493	493	100
	JRB	373	373	100
	Total	1381	1381	100

encontrada é ou não um traço prosódico apenas de certos tipos frásicos é uma questão a ser desenvolvida em trabalhos futuros.

Em suma, para PGB, PST, PB e PLB, a PW é um domínio relevante para a atribuição de acentos tonais e cada PW recebe frequentemente ou obrigatoriamente um acento tonal. Para o PE, em contrapartida, níveis mais altos na hierarquia é que são os domínios relevantes para a atribuição de acentos tonais – PhP para ALE, ALG e NEP, e IP para o SEP – e a distribuição de acentos tonais é menos rica ou esparsa.

Por fim, diferenças na atribuição de acentos tonais implicam também em diferenças rítmicas. Em português, o papel da entoação na implementação do ritmo foi evidenciado em estudos anteriores (Frota, Vigário & Martins 2002a, 2002b), nos quais se observou que, em testes de percepção, a distinção entre o PE (SEP) (variedade com baixa atribuição tonal) e o PB (SP) (variedade com alta atribuição tonal) é identificada mais satisfatoriamente se a entoação é fornecida. Além disso, línguas com alta atribuição de acentos tonais tendem a exibir o mesmo tipo de acento tonal pré-nuclear, conforme sugerido por Jun (2005: 447); e o PGB, o PST e o PB mostram-se estar em conformidade com essa generalização, uma vez que, para todas essas variedades, acentos tonais ascendentes (L^*+H , $L+H^*$) são os mais comuns no trecho pré-nuclear. A autora ainda afirma que “o ritmo também é percebido quando uma sequência de sílabas ou palavras exibe um padrão tonal repetitivo (p.e. LLH–LLH–LLH; LHL–LHL–LHL)” e “a ritmicidade aumentará se o padrão tonal é o mesmo” (Jun 2005: 441, tradução nossa).¹⁸ Consequentemente, a presença de um

¹⁸Citação original: “Rhythm is also perceived when a sequence of syllables or words shows a repeating tone pattern (e.g. LLH - LLH - LLH; LHL - LHL - LHL). [...] Rhythmicity will increase if the tonal pattern is the same”.

(mesmo) acento tonal por PW (e a possibilidade de um evento tonal adicional em PW longas, no caso do PB e do PGB)¹⁹ nas variedades ultramarinas de português aqui mencionadas são fatores importantes para sua distinção entoacional em relação às variedades do PE, assim como no contraste rítmico entre esses dois grupos de variedades.

6 Conclusão

Neste estudo investigamos comparativamente a associação tonal em sentenças declarativas neutras do português de Bissau (PGB), na Guiné-Bissau, e do português de São Tomé (PST), em São Tomé e Príncipe, observando a relação entre entoação e formação de domínios prosódicos. Nesses países, o estatuto da língua portuguesa é distinto: enquanto em São Tomé o português é atualmente a língua materna da maior parte da população jovem, na Guiné-Bissau, o idioma é uma língua minoritária e não materna, mas é sociopoliticamente importante por ser a única língua oficial do país. No entanto, a análise prosódica dos dados, desenvolvida de acordo com os pressupostos teóricos da Fonologia Entoacional e da Fonologia Prosódica, mostrou que as duas variedades de português apresentam características entoacionais semelhantes, no que se refere ao contorno entoacional nuclear, à distribuição de acentos tonais e à presença de acentos frasais.

As duas configurações tonais possíveis para o contorno entoacional nuclear das declarativas neutras do PGB e do PST (H+L* L% e L* L%) são também encontradas em variedades do português europeu (PE) e do português brasileiro (PB) para esse mesmo tipo de sentença. Ademais, sintagmas entoacionais não finais no PGB são normalmente delimitados por pausa e caracterizados por um padrão tonal ascendente, predominantemente L* +H H%, o que também ocorre no PB e no PE.

Por outro lado, a distribuição de acentos tonais revela dados contrastivos. O PGB e o PST possuem uma alta densidade tonal, ou seja, é frequente (PGB) ou obrigatória (PST) a associação de acentos tonais às palavras fonológicas do contorno entoacional, sugerindo, assim, ser a palavra fonológica o domínio relevante para tal associação. Essa característica prosódica aproxima as duas variedades africanas de português das variedades do PB, nas quais a palavra fonológica também é um domínio relevante para a atribuição de acentos tonais, mas as distancia das variedades do PE, visto que, nestas, o domínio relevante para a atribuição de acentos tonais é mais alto na hierarquia: o sintagma fonológico ou o sintagma entoacional. Desse modo, a

¹⁹Veja, entretanto, a discussão sobre a presença de tons adicionais no PGB na seção 4.1.

atribuição de acentos tonais separa as variedades ultramarinas (PGB, PST, PB) das variedades não ultramarinas (PE) de português.

Além disso, outros eventos tonais podem ser encontrados no PGB e no PST. As fronteiras de sintagmas fonológicos podem ser marcadas, nas duas variedades, pela associação de acentos frasais, possibilidade também encontrada na variedade alentejano do PE e na variedade paulista do PB, embora em contextos prosódicos diferentes para cada variedade. Já a associação de tons H adicionais a sílabas pretônicas de palavras fonológicas longas, apesar de não ser atestada no PST, é um evento tonal possível no PGB e no PB. Contudo, ainda são necessários estudos mais aprofundados a respeito dos acentos frasais, tanto no PST quanto no PGB, para o entendimento de seus padrões de associação, assim como também são necessários estudos aprofundados sobre os tons adicionais identificados no PGB.

De modo geral, os resultados comparativos atestam que as sentenças declarativas neutras do PGB e do PST possuem características entoacionais que as aproximam entre si e de variedades do PB, todas variedades ultramarinas de português, mas que as distancia das variedades do PE. Não se pode desconsiderar, contudo, que as características entoacionais encontradas nos dados possam ter relação com o fato de o PGB e o PST estarem em contato com línguas africanas (sobretudo línguas crioulas de base portuguesa). Nesse sentido, em trabalhos futuros, a análise entoacional comparativa do crioulo guineense e do *santome* com o PGB e o PST, respectivamente, poderão proporcionar uma maior compreensão das características entoacionais aqui encontradas.

Referências

Alexandre, Nélia, Rita Gonçalves & Tjerk Hagemeyer. 2011. A formação de frases relativas em português oral de Cabo Verde e de São Tomé. In Costa, Amanda, Isabel Falé & Pilar Barbosa (eds.) *XXVI Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística, Textos seleccionados*, 17-34. Lisboa: Associação Portuguesa de Linguística.

Alexandre, Nélia & Tjerk Hagemeyer. 2013. Estratégias de relativização de PPs no mundo luso-atlântico: crioulos de base lexical portuguesa e variedades do português. In Moura, Maria Denilda & Marcelo Amorim Sibaldo (eds.) *Para a História do Português Brasileiro*. Volume III: Estudos Comparativos entre o Português Brasileiro e Língua Crioulas de Base Lexical Portuguesa, Tomo IV, 49-71. Maceió: EDUFAL.

Beckman, Mary & Janet Pierrehumbert. 1986. Intonational structure in Japanese and English. *Phonology Yearbook* 3: 255-310.

Boersma, Paul & David Weenink. 2016. *Praat: doing phonetics by computer*. Version 6.0.18. Disponível em <http://www.fon.hum.uva.nl/praat/>.

Braga, Gabriela. 2017. O padrão entoacional das sentenças neutras do português falado em São Tomé: uma análise preliminar. *Estudos Linguísticos* 46(1): 55-70. DOI:<http://dx.doi.org/10.21165/el.v46i1.1661>.

Braga, Gabriela. 2018. Prosódia do português de São Tomé: o contorno entoacional nas sentenças declarativas neutras. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo.

Castelo, Joelma & Sónia Frota. 2016. Variação entoacional no Português do Brasil: uma análise fonológica do contorno nuclear em enunciados declarativos e interrogativos. *Revista da Associação Portuguesa de Linguística* 1: 95-120.

Couto, Hildo H. & Filomena Embaló. 2010. Literatura, língua e cultura na Guiné-Bissau: um país da CPLP. *PAPIA* 20. Edição especial.

Cruz, Marisa. 2013. Prosodic variation in European Portuguese: phrasing, intonation and rhythm in central-southern varieties. Doctoral dissertation, University of Lisbon.

Cunha, Cláudia. 2000. Entoação regional no português do Brasil. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

D'Imperio, Mariapaola, Gorka Elordieta, Sónia Frota, Pilar Prieto & Marina Vigário. 2005. Intonational Phrasing in Romance: the role of prosodic and syntactic structure. In Frota, Sónia, Marina Vigário & Maria João Freitas (eds.) *Prosodies. Phonetics & Phonology Series*, 59-97. Berlin: Mouton de Gruyter.

Elordieta, Gorka, Sónia Frota & Marina Vigário. 2005. Subjects, objects and intonational phrasing in Spanish and Portuguese. *Studia Linguistica* 59 (2/3): 110-143.

Elordieta, Gorka, Sónia Frota, Pilar Prieto & Marina Vigário. 2003. Effects of constituent length and syntactic branching on intonational phrasing in Ibero-Romance. In Solé, Maria-Josep, Daniel Recasens & Joaquín Romero (eds.) *Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences*, 487-490. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.

Fernandes, Flaviane. 2007a. Tonal association in neutral and subject-narrow-focus sentences of Brazilian Portuguese: a comparison with European Portuguese. *Journal of Portuguese Linguistics* 5/6(1/2): 91-115.

Fernandes, Flaviane. 2007b. Ordem, focalização e preenchimento em português: sintaxe e prosódia. Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas.

Fernandes-Svartman, Flaviane. 2009. Acento secundário, atribuição tonal e ênfase em português brasileiro (PB). *Estudos Linguísticos* 38(1): 47-58.

Fernandes-Svartman, Flaviane, Nádia Barros, Vinícius G. Santos & Joelma Castelo. a sair. Intonational phrasing across varieties of Portuguese. In Cruz,

Marisa, Pedro Oliveira & Sónia Frota (eds.) *Prosodic variation (with)in languages: intonation, phrasing and segments*. Sheffield, UK: Equinox Publishing.

Frota, Sónia. 1999. Questões de associação e alinhamento tonal: implicações para uma teoria da entoação. In Castro, Rui & Pilar Barbosa (eds.) *Actas do XV Encontro da Associação Portuguesa de Linguística*, 513-532. Lisboa: Associação Portuguesa de Linguística.

Frota, Sónia. 2000. *Prosody and focus in European Portuguese: phonological phrasing and intonation*. New York: Garland Publishing.

Frota, Sónia. 2002a. Nuclear falls and rises in European Portuguese: a phonological analysis of declarative and question intonation. *Probus* 14(1): 113-146. Special Issue on Intonation in Romance edited by José-Ignacio Hualde.

Frota, Sónia. 2002b. Tonal association and target alignment in European Portuguese nuclear falls. In Gussenhoven, Carlos & Natasha Warner (eds.) *Laboratory Phonology* 7, 387-418. Berlin-New York: Mouton de Gruyter.

Frota, Sónia. 2003. The phonological status of initial peaks in European Portuguese. *Catalan Journal of Linguistics* 2: 133-152.

Frota, Sónia (coord.) 2012-2015. *InAPoP – Interactive Atlas of the Prosody of Portuguese*. Projeto de investigação científica. Lisboa: Universidade de Lisboa-FCT (PTDC/CLE-LIN/119787/2010).

Frota, Sónia. 2014. The intonational phonology of European Portuguese. In Jun, Sun-Ah (ed.) *Prosodic Typology II*, 6-42. Oxford: Oxford University Press.

Frota, Sónia, Mariapaola D’Imperio, Gorka Elordieta, Pilar Prieto & Marina Vigário. 2007. The phonetics and phonology of intonational phrasing in Romance. In Prieto, Pilar, Joan Mascaró & Maria-Josep Solé (eds.) *Prosodic and Segmental Issues in (Romance) Phonology*, 131-153. Current Issues in Linguistic Theory.

Frota, Sónia, Marisa Cruz, Flaviane Svartman, Gisela Collischonn, Aline Fonseca, Carolina Serra, Pedro Oliveira & Marina Vigário. 2015. Intonational variation in Portuguese: European and Brazilian varieties. In Frota, Sónia & Pilar Prieto (eds.) *Intonational variation in Romance*, 235-283. Oxford: Oxford University Press.

Frota, Sónia & Pilar Prieto (eds.) 2015. *Intonation in Romance*. New York: Oxford University Press.

Frota, Sónia & Marina Vigário. 2000. Aspectos de prosódia comparada: ritmo e entoação no PE e no PB. In Castro, Rui & Pilar Barbosa (orgs.) *Actas do XV Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística*, vol. 1, 533-555. Coimbra: Associação Portuguesa de Linguística.

Frota, Sónia & Marina Vigário. 2007. Intonational Phrasing in two varieties of European Portuguese. In Riad, Tomas & Carlos Gussenhoven (eds.) *Tones and Tunes*, vol. 1, 265-291. Berlin: Mouton de Gruyter.

Gonçalves, Rita. 2010. Propriedades de subcategorização verbal no português de São Tomé. Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa.

Gussenhoven, Carlos. 2004. *The phonology of tone and intonation*. New York: Cambridge University Press.

Hagemeijer, Tjerk. 2009. As línguas de São Tomé e Príncipe. *Revista de Crioulos de Base Lexical Portuguesa e Espanhola* 1: 1-29.

Hayes, Bruce & Aditi Lahiri. 1991. Bengali intonational phonology. *Natural Language and Linguistic Theory* 9(1): 47-96.

Hellmuth, Sam. 2007. The relationship between prosodic structure and pitch accent distribution: evidence from Egyptian Arabic. *The Linguistic Review* 24(2/3): 291-316.

Instituto Nacional de Estatística. 2014. *Características educacionais da população, recenseamento geral da população e habitação – 2012*. São Tomé: Instituto Nacional de Estatística. Disponível em goo.gl/feuZMC

Jun, Sun-Ah. 1996. *The phonetics and phonology of Korean prosody: intonational phonology and prosodic structure*. New York: Garland Publishing.

Jun, Sun-Ah. 1998. The accentual phrase in the Korean prosodic hierarchy. *Phonology* 15(2): 189-226.

Jun, Sun-Ah (ed.) 2005. *Prosodic typology: the phonology of intonation and phrasing*. New York: Oxford University Press.

Jun, Sun-Ah (ed.) 2014. *Prosodic Typology II: the phonology of intonation and phrasing*. New York: Oxford University Press.

Ladd, D. Robert. 1996. *Intonational Phonology*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ladd, D. Robert. 2008. *Intonational Phonology*, 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Nespor, Marina & Irene Vogel. 1986. *Prosodic Phonology*. Dordrecht: Foris.

Nespor, Marina & Irene Vogel. 2007. *Prosodic Phonology: with a new foreword*. Berlin: Mouton de Gruyter.

Pierrehumbert, Janet. 1980. The phonology and phonetics of English intonation. Doctoral Dissertation, Massachusetts Institute of Technology.

Pierrehumbert, Janet & Mary Beckman. 1988. *Japanese Tone Structure*. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1988.

Prieto, Pilar, Mariapaola D'Imperio, Gorka Elordieta, Sónia Frota & Marina Vigário. 2006. Evidence for soft preplanning in tonal production: initial scaling in Romance. In Hoffmann, Rüdiger & Hansjörg Mixdorff (eds.) *Proceedings of Speech Prosody 2006*, 803-806. Dresden: TUDpress Verlag der Wissenschaften GmbH.

Rosignoli, Carolina. 2017. A prosódia dos enunciados interrogativos da variedade paulista do português brasileiro. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo.

Santos, Vinícius G. 2015. Aspectos prosódicos do português de Guiné-Bissau: a entoação do contorno neutro. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo.

Santos, Vinícius G. em preparação. Aspectos prosódicos do português angolano do Libolo: entoação e fraseamento. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo.

Santos, Vinícius G. & Flaviane Fernandes-Svartman. 2014. O padrão entoacional neutro do português de Guiné-Bissau: uma comparação preliminar com o português brasileiro. *Estudos Linguísticos* 43: 48-63.

Selkirk, Elisabeth. 1984. *Phonology and syntax: the relation between sound and structure*. Cambridge: The MIT Press.

Selkirk, Elisabeth. 1986. On derived domains in sentence phonology. *Phonology Yearbook* 3: 371-405.

Selkirk, Elisabeth. 2000. The interaction of constraints on prosodic phrasing. In Horne, Merle (ed.) *Prosody: theory and experiment*, 231-261. Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Serra, Carolina. 2009. Realização e percepção de fronteiras prosódicas no português do Brasil: fala espontânea e leitura. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Tenani, Luciani. 2002. Domínios prosódicos no português do Brasil: implicações para a prosódia e para a aplicação de processos fonológicos. Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas.

Tenani, Luciani & Flaviane Fernandes-Svartman. 2008. Prosodic phrasing and intonation in neutral and subject-narrow-focus sentences of Brazilian Portuguese. In Barbosa, Plínio, Sandra Madureira & César Reis (eds.) *Proceedings of the 4th Conference on Speech Prosody*, 445-448. Campinas: RG-CNPq.

Toneli, Priscila. 2009. A palavra prosódica no português brasileiro: o estatuto prosódico das palavras funcionais. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas.

Toneli, Priscila. 2014. A palavra prosódica no português brasileiro. Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas.

Vigário, Marina. 2003. *The prosodic word in European Portuguese*. Berlin-New York: Mouton de Gruyter.

Vigário, Marina. 2010. Prosodic structure between the Prosodic Word and the Phonological Phrase: recursive nodes or an independent domain? *The Linguistic Review* 27(4): 485-530.

Vigário, Marina & Flaviane Fernandes-Svartman. 2010. A atribuição de acentos tonais em compostos no português do Brasil. In Brito, Ana Maria, Fátima Silva, João Veloso & Alexandre Fiéis (orgs.) *XXV Encontro da Associação Portuguesa de Linguística, Textos Seleccionados*, vol. 1, 769-786. Porto: Tip. Nunes-Maia.

Vigário, Marina & Sónia Frota. 2003. The intonation of Standard and Northern European Portuguese. *Journal of Portuguese Linguistics* 2(2): 115-137. Special Issue on Portuguese Phonology edited by W. Leo. Wetzels.

Recebido: 23/04/2017

Aprovado: 11/06/2017
